

ECONOMIC SCIENCES

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН ЕАЭС

Головенчик Г.Г.

Белорусский государственный университет, факультет международных отношений, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международных экономических отношений
Минск

A CONCEPTUAL APPROACH TO REGULATING THE PROCESS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE INDUSTRY OF THE EAEU COUNTRIES

Golovenchik G.

Belarusian State University, Faculty of International Relations, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations
Minsk

Аннотация

В статье предложен концептуальный подход к регулированию процесса цифровой трансформации промышленности государств – участников ЕАЭС в контексте цифровой глобализации, включающий структурно-функциональную модель и модель организационно-экономического механизма регулирования цифровой трансформации промышленности, в рамках которых определены субъекты и объекты регулирования, цели, задачи, инструменты, внешние и внутренние факторы цифровой трансформации промышленного сектора государств – участников ЕАЭС. Обозначены основные движущие силы, стимулирующие на международном уровне процесс цифровой трансформации промышленности стран ЕАЭС. Выявлены существующие ограничения (барьеры) на пути цифровой трансформации промышленных предприятий ЕАЭС.

Abstract

The article proposes a conceptual approach to regulating the process of digital transformation of the industry of the EAEU member states in the context of digital globalization, including a structural and functional model and a model of the organizational and economic mechanism for regulating the digital transformation of industry, within which the subjects and objects of regulation, goals, objectives, tools, external and internal factors of digital transformation of the industrial sector of the states are defined – members of the EAEU. The main driving forces that stimulate the process of digital transformation of the industry of the EAEU countries at the international level are identified. The existing restrictions (barriers) on the way of digital transformation of industrial enterprises of the EAEU are revealed.

Ключевые слова: промышленность, ЕАЭС, цифровая трансформация, цифровые технологии, организационно-экономический механизм, структурная модель.

Keywords: industry, EAEU, digital transformation, digital technologies, organizational and economic mechanism, structural model.

Введение

В настоящее время мировая промышленность столкнулась с серьезными изменениями, несущими в себе одновременно риски и новые возможности. Цифровые инновационные продукты и прорывные технологии стали появляться с беспрецедентной скоростью, содействуя упрощению и совершенствованию существующих технологических бизнес-процессов и экономических моделей. Ускоряющаяся цифровая трансформация промышленности, уже ставшая составной частью процессов цифровой глобализации, в сочетании с расширяющимися возможностями по использованию технологических и научных инноваций жизненно важна для перехода к принципиально новому типу экономического развития [1, с. 18].

Напомним, что среди обозначенных в [2] тенденций развития цифровой глобализации был и «переход лидерства в мировой торговле товарами к

развивающимся странам благодаря активной цифровой трансформации промышленного производства». В связи с этим своевременно проводимые цифровые преобразования в промышленности стали стратегическим приоритетом государств ЕАЭС, экономика которых тесно связана с такими отраслями, как приборо- и машиностроение, добыча полезных ископаемых, нефтепереработка и т.д., и где пока не наблюдаются особые успехи во внедрении цифровых инструментов. Между тем успешная масштабная цифровая трансформация промышленности государств ЕАЭС на основе внедрения технологий Индустрии 4.0 способна создать благоприятные условия для реализации полномасштабных структурных изменений в национальных экономиках стран Союза, обеспечить им стремительный рост и развитие в условиях перехода к шестому технологическому укладу.

Основная часть

В рамках реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8.09.2021 г. в сентябре 2021 г. ОАО «Гипросвязь» был организован мониторинг уровня цифровизации 274-х предприятий промышленности Республики Беларусь на основе методики [3]. Обобщение результатов опроса по каждому предприятию и по отрасли в целом, более подробно изложенное в нашей совместной с С.В. Потетенко статье [4], позволило сформулировать рекомендации по цифровой модернизации промышленной отрасли Республики Беларусь, применимые и для государств – участников ЕАЭС в виде концептуального подхода к регулированию процесса цифровой трансформации промышленности стран ЕАЭС в контексте цифровой глобализации (далее – Концепции), складывающейся из процессов преобразования на отдельных предприятиях.

Цель разработки Концепции – определение организационно-экономического механизма, последовательности и содержания основных этапов реализации стратегии, а также инструментария обеспечения цифровой трансформации промышленного предприятия в конкурентной среде.

Реализация предлагаемой Концепции разбита на две составляющих:

- формирование структурной модели системы управления цифровой трансформацией промышленного предприятия;

- построение модели организационно-экономического механизма управления цифровой трансформацией промышленного предприятия.

1. На основе системного подхода к объектам исследования как к сложным комплексам взаимосвязанных подсистем с системными составляющими более низкого порядка разработана структурная модель системы управления цифровой трансформацией промышленного предприятия, которую можно представить как сложную многоуровневую управленческую систему в составе объекта управления, субъекта управления и основных структурных элементов, определить их внутренние и внешние взаимосвязи со средой и использовать как инструмент управления (рисунок 1).

С точки зрения структурного подхода система управления цифровой трансформацией предприятия является открытой и активно взаимодействует

с внешней (конкурентной) средой. На входе системы все, что предприятие получает для разработки и реализации стратегии цифровой трансформации – методические документы, материальные, финансовые, информационные и трудовые ресурсы. На выходе системы – эффективное управление цифровой трансформацией промышленного предприятия в конкурентной среде.

В соответствии с сущностью системного подхода система управления цифровой трансформацией предприятия включает несколько укрупненных элементов, неразрывно связанных между собой и составляющих единое целое: внешнее окружение (внешнюю макросреду и внешнюю мезосреду) и внутреннюю структуру, состоящую из пяти подсистем – управляющей (субъекта управления), управляемой (объекта управления), целевой, обеспечивающей, функциональной, научного обоснования и факторов внутренней среды.

Внешняя макросреда промышленного предприятия представлена следующими факторами: экономической и политической ситуацией в стране и мире, правовым регулированием отрасли промышленности, уровнем потребления производимой продукции населением и предприятиями, уровнем доходов предприятий и населения.

Обозначим основные движущие силы, стимулирующие на международном уровне процесс цифровой трансформации промышленности стран ЕАЭС:

- развитие интеграционных процессов на глобальном и региональном уровне;

- возникновение новых экономических реалий, прежде всего, концепции Индустрии 4.0;

- ускоряющееся внедрение передовых цифровых технологий (промышленного интернета вещей, расширенной аналитики данных, цифровых двойников, промышленных роботов и коботов, аддитивного производства и т.д.);

- международная фрагментация производства и формирование глобальных цепочек создания стоимости;

- структурные сдвиги в международном производстве и инвестициях под влиянием цифровых технологий, развитие глобальных платформенных компаний;

- рост конкуренции на мировых рынках;

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель системы управления цифровой трансформации промышленности

Примечание – Источник: собственная разработка.

- активизация международной торговли цифровыми товарами и услугами, рост цифровых рынков;

- изменения в поведении и ожиданиях потребителей, как результат – переход предприятий к массовой кастомизации и сервитизации;

- растущая под влиянием потребительских требований сложность новых продуктов, требующая от предприятий более тесного сотрудничества по всей цепочке создания стоимости – от этапа проектирования до этапа послепродажного обслуживания;

- социальные сдвиги (например, старения населения, ускоряющаяся трансграничная миграция трудовых ресурсов и т.п.);

- ограничительные меры по сдерживанию и смягчению последствий распространения периодически проявляющихся массовых эпидемий (например, пандемии коронавируса в 2020-2021 гг.);

- изменение государственной политики большинства стран в сторону более агрессивной борьбы с изменением климата, усиление требований к экологичности и углеродной нейтральности производств.

Государство через законодательство реализует программно-целевое управление и регулирует предпринимательскую деятельность предприятий промышленности. Исполнительные органы власти на государственном уровне (например, в Беларуси – Совет Министров, Министерство связи и информатизации – уполномоченный орган государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации, Министерство экономики, Министерство промышленности) разрабатывают программы и документы, определяющие направления развития промышленных предприятий и процессов их цифровой трансформации: Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 гг.; Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 гг., Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 г. Органы представительной и законодательной власти разрабатывает нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность промышленных предприятий.

Внешняя мезосреда промышленного предприятия в условиях цифровой трансформации представлена отраслевыми факторами: развитие в стране технологий Индустрии 4.0, деятельность предприятий-конкурентов, деятельность контролирующих органов, развитие цифровой инфраструктуры (включающей компании – операторы связи, интернет- и хостинг-провайдеров, сети передачи данных, центры обработки и хранения данных и т.д.).

Внутренняя среда характеризуется наличием определенной величины капитала, технической базой, кадровым составом предприятия, эффективностью маркетинга и менеджмента, НИОКР и т.д.

Управляющая подсистема (субъект управления) включает подразделения и специалистов во главе с руководителем предприятия, которые определяют цели, задачи и разрабатывают стратегию и

тактику управления цифровой трансформацией. Состоит из ряда компонентов: организационной структуры предприятия, современной информационной системы управления, стратегии цифровой трансформации в конкурентной среде.

Управляемая подсистема (объект управления) включает следующие компоненты: бизнес-процессы управления, факторы конкурентоспособности, конкурентные отношения между предприятиями.

Цифровая трансформация предприятия – сложный процесс, сопровождающийся влиянием множества внутренних факторов, которые могут привести к успеху или неудаче. Поэтому выявление факторов, которые могут повысить вероятность успеха, и связанных с ними методов руководства, а также понимание их природы и коренных причин являются важными предпосылками для достижения целей цифровой трансформации.

В последние годы различные ученые и специалисты-практики установили ряд основных внутренних факторов, которые влияют на общий успех цифровой трансформации предприятия: наличие в достаточной степени ценных материальных, финансовых, технологических и человеческих ресурсов; хорошо развитая организационная структура и культура; вовлеченность высшего руководства в процесс цифровой трансформации, поддержка инноваций; клиентоориентированность; тщательно подготовленная стратегия цифровой трансформации; вовлечение в процесс цифровой трансформации внешних партнеров предприятия.

Здесь же необходимо учитывать существующие ограничения (барьеры) на пути цифровой трансформации:

- отсутствие быстрого влияния технологий на производственный процесс и результаты деятельности, что затрудняет планирование и оценку результатов;

- необходимость значительного объема капиталовложений, вызывающее серьезные опасения белорусских предприятий относительно того, что процесс внедрения инноваций и цифровой трансформации будет происходить слишком медленно и неэффективно;

- скорость цифровой трансформации сдерживается внутренним сопротивлением, а также трудностями, обусловленными изменениями уже существующих бизнес-процессов и интегрированием цифровых технологий в «традиционные» подходы к принятию управленческих решений;

- низкий уровень автоматизации и цифровизации процессов: в сентябре 2021 г. основная масса белорусских промышленных предприятий овладела только базовыми и относительно простыми цифровыми технологиями, глубокая автоматизация и реструктуризация бизнес-процессов на базе инновационных цифровых технологий осуществлена лишь в некоторых из них;

- нехватка квалифицированных специалистов с позитивным отношением к технологиям Ин-

дустрии 4.0, что в целом характерно для предприятий как традиционных, так и инновационных отраслей;

- низкая цифровая культура руководства, высокая загрузка которого текущими задачами не способствует личностному росту;

- сопротивление со стороны персонала, обусловленное боязнью потери рабочего места и стремлением минимизировать свои усилия.

Обеспечивающая подсистема включает нормативно-методическое (организационно-экономические, нормативно-технические и распорядительные документы, формирующие основу для решения управленческих задач), ресурсное (научно обоснованные методы прогнозирования и оптимизации управленческих решений, определение потребностей, источников и форм обеспечения ресурсами) правовое (нормативно-правовая база деятельности предприятия) и информационное (информация о потребителях, параметрах рынка и конкуренции, о внешней среде предприятия, его конкурентных преимуществах и слабых сторонах, о внутреннем состоянии дел) обеспечение процессов цифровой трансформации.

Функциональная подсистема состоит из совокупности взаимосвязанных процессов, включающих управление НИОКР, управление производственной, экономической и инвестиционной деятельностью, управление маркетингом и сбытом, управление персоналом и т.д.

Подсистема научного обоснования позволяет использовать механизмы действия экономических законов и законы организации, соблюдать научные подходы к управлению процессами цифровой трансформации предприятия в конкурентной среде с применением современных моделей и методов.

Целевая подсистема включает в себя задачи и цель – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам

цифровой трансформации, которая «...снижает издержки (например, роботизация процессов позволяет снизить расходы на персонал, уменьшить влияние человеческого фактора и сократить количество ошибок), повышая эффективность и производительность труда практически во всех секторах экономики... помогает компаниям лучше использовать имеющийся потенциал, оптимизировать управление материально-техническими ресурсами и цепочкой поставок, сокращать простой производственного оборудования и снижать риск» [5, с. 12].

Внутренняя обратная связь обеспечивает качество принимаемых решений и быструю реакцию на изменения внутренней и внешней среды на основе моделей, методов, приемов решения конкретных практических задач.

Внешняя обратная связь обеспечивает внесение управляющей системой корректив в тактику, стратегию и инструменты управления цифровой трансформацией предприятия при несоответствии фактических результатов ожидаемым.

2. При рассмотрении управления предприятием с точки зрения ситуационного подхода предложена модель организационно-экономического механизма управления цифровой трансформацией промышленности, которая реализуется с помощью инструментов управления (рисунок 2).

Организационно-экономический механизм управления цифровой трансформацией промышленности государств ЕАЭС представляет собой совокупность взаимосвязанных организационных, экономических, административно-правовых и других рычагов и методов целенаправленного воздействия на объект управления с целью преобразования множества горизонтальных и вертикальных бизнес-процессов, оптимизации операционных процедур, изменения устоявшихся моделей и форматов взаимодействия между участниками цепочек создания добавленной стоимости.

Рисунок 2 – Модель организационно-экономического механизма управления цифровой трансформации промышленности государств – участников ЕАЭС
Примечание – Источник: собственная разработка.

Ключевой признак цифровой трансформации предприятия – это качественные изменения в его бизнес-процессах и моделях деятельности, прежде всего возникающие в рамках цифровых платформ, и значительные социально-экономические эффекты от их реализации

При построении модели подобного механизма необходимо сочетание следующих научных подходов и принципов: системного подхода, организационного моделирования, программно-целевого управления. Системный подход требуется для успешного решения нескольких частных задач: определения и установления взаимного баланса функций и задач управления, прав и ответственности субъектов управления, комплексного использования организационных форм управления и систем мотивации и стимулирования персонала.

В организационно-экономическом механизме управления цифровой трансформацией белорусского промышленного предприятия выделим два уровня управления: национальный (уровень государства) и локальный уровень (уровень предприятия) (см. рисунок 2). На обоих уровнях управления указаны субъект, объект, инструменты и цели управления.

Подробнее об инструментах управления. Они подразделяются на организационные (приемы и способы прямого воздействия; носят директивный, обязательный характер, основаны на власти, ответственности, принуждении, дисциплине: нормирование, регламентирование, инструктирование) и экономические (приемы и способы воздействия с помощью конкретного соизмерения затрат и результатов: заработная плата, капиталовложения, кредитование, использование фондов развития, ценообразование).

На национальном уровне:

- организационные инструменты – нормативно-правовое обеспечение цифровой трансформации промышленности; разработка программы развития цифровой экономики; координация планов цифрового развития субъектов промышленной отрасли; формирование требований к уровню экономической безопасности; разработка методики оценки эффективности цифровой трансформации предприятий промышленности;

- экономические инструменты – разработка и финансирование программы цифровой трансформации промышленности и программы поддержки высокотехнологичных промышленных стартапов; субсидирование разработок и внедрения белорусских цифровых промышленных технологий и платформенных решений; предоставление предприятиям льгот по налогообложению, гарантийного обеспечения при кредитовании процесса цифровой трансформации, субсидирование процентов по кредиту; субсидирование маркетинговых, обеспечивающих продажу белорусской промышленной продукции за рубежом.

На уровне предприятия:

- организационные инструменты – внутрикорпоративные механизмы управления цифровой

трансформацией, механизмы управления технологической и технической базой предприятия, механизмы управления развитием цифровых навыков персонала, механизмы управления спросом на продукцию методами цифрового маркетинга, внедрение концепции управления предприятием на основе цифровой платформы;

- экономические инструменты – разработка стратегии цифровой трансформации для минимизации инвестиционных затрат, математические модели оценки соотношения затрат на цифровую трансформацию и потенциально получаемых финансовых результатов, диверсификация производства и освоение смежных видов бизнеса.

При выборе инструментов управления на национальном уровне субъекты управления ориентируются на состояние, перспективы и тенденции развития цифровой трансформации промышленности; при выборе инструментов на локальном уровне – на действия субъектов на национальном уровне и на действия конкурирующих предприятий отрасли. В итоге сформированный по предложенной схеме организационно-экономический механизм сможет обеспечить эффективное взаимодействие элементов систем управления на национальном и локальном уровне и результативное использование инструментов управления цифровой трансформацией промышленных предприятий.

Реализация концептуального подхода к регулированию процесса цифровой трансформации промышленности позволит государствам – участникам ЕАЭС получить дополнительный синергетический эффект от формирования единого цифрового пространства и создать возможности для инновационных производств, новых услуг, новых рабочих мест и в целом для развития цифровой экономики.

Ускорить цифровую трансформацию промышленности можно посредством реализации ряда мер:

- стимулировать полноценное развертывание «локальной» цифровизации (внедрять и оптимизировать на практике цифровые технологии применительно ко всем базовым производственным процессам на каждом конкретном предприятии);

- устранять проблемы ациклической цифровизации (оказывать проектную помощь предприятиям, устраняя пробелы внедрения цифровых технологий в циклы производства и обеспечения);

- обеспечить гибкий мониторинг достижений и проблем цифровизации, наладить активный диалог с производством;

- разработать для предприятий ЕАЭС базовые стратегии цифровой трансформации, найма и обучения профильных кадров, сотрудничества с компаниями-разработчиками и исследовательскими центрами в сфере ИТ;

- создать единую долгосрочную государственную стратегию модернизации промышленности с применением технологий Индустрии 4.0, подготовки цифровых кадров, содействия развитию цифровой экономики;

- выстроить инфраструктуру цифрового взаимодействия субъектов промышленного производства и потребителей продукции на отраслевом

уровне, объединив цифровые технологии и востребованные сервисы.

Интернационализацию евразийских предприятий и ускоренную их адаптацию к цифровой глобализации можно обеспечить за счет трансграничной электронной торговли материалами, комплектующими и готовыми изделиями, включения в известную тройную спираль Ицковица «государство – наука – промышленность» четвертой компоненты – «внешний мир» с целью привлечения зарубежных ученых и специалистов для проектирования инновационных изделий, создания современных платформ цифрового маркетинга, ориентированных на потенциальных клиентов за рубежом.

Заключение

Цифровую трансформацию промышленности следует рассматривать как внедрение цифровых технологий в производственные и бизнес-процессы, что ведет к реальным изменениям и инновациям во всех аспектах финансово-хозяйственной деятельности предприятия: получению уникальных конкурентных преимуществ, повышению эффективности и привлекательности для потребителей, появлению новых продуктов технологий, компетенций и источников получения дохода.

Успешный переход промышленности государств – участников ЕАЭС на цифровые технологии является необходимым условием содействия устойчивому росту и сохранению конкурентоспособности промышленного сектора.

На основе экспериментального мониторинга проанализирована эффективность цифровизации белорусской промышленности, что дало возможность разработать концептуальный подход к регулированию процесса цифровой трансформации промышленности государств – участников ЕАЭС в контексте цифровой глобализации, включающий

структурно-функциональную модель и модель организационно-экономического механизма регулирования цифровой трансформации промышленности. В рамках указанных моделей определены субъекты и объекты регулирования, цели, задачи, инструменты, внешние и внутренние факторы, направления реализации, последовательность и содержание стадий цифровой трансформации промышленного сектора государств – участников ЕАЭС.

Список литературы

1. Головенчик, Г.Г. Цифровая трансформация промышленности в ЕАЭС: использования зарубежного опыта / Г.Г. Головенчик, В.Ю. Большун // Экономика. Управление. Инновации. – 2020. – № 1 (7). – С. 18-22.
2. Головенчик, Г.Г. Цифровая глобализация как новый этап в развитии глобального мира / Г.Г. Головенчик // Банкаўскі веснік. – 2021. – № 2/691. – С. 57-68.
3. Методика оценки уровня отраслевой цифровизации [Электронный ресурс] // Министерство связи и информатизации Республики Беларусь. – Режим доступа: https://mpt.gov.by/sites/default/files/spravочно_2_m_etodika_ocenki_urovnya_cifrovizacii.pdf. – Дата доступа: 16.06.2023.
4. Головенчик, Г.Г. Анализ цифровой трансформации производственного сектора Республики Беларусь / Г.Г. Головенчик, С.В. Потетенко // Бизнес. Образование. Право. – 2022. – № 3 (60). – С. 114-121.
5. Доклад о мировом развитии 2016 «Цифровые дивиденды». Обзор. – Вашингтон: Всемирный банк, 2016. – 58 с.